

UDC: 658.5:331.108:005.591.6

JEL: O31, M12, J24, O15

**TASHKILOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA INSON
KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASI**

**METHODOLOGY OF MANAGING INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL IN THE
CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION**

**МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ**

Djurayev Umid Djumayevich ^[0009-0005-3317-5258]

Fan va texnologiyalar universiteti, "Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi

Djurayev Umid Djumayevich

University of science and technologies, lecturer of the department
«Economics»

Джураев Умид Джумаевич

Университет науки и технологий, преподаватель кафедры «Экономика»

E-mail: djurayevumid7@gmail.com; **Phone:** +998977857215

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqot ishi zamonaviy innovatsion iqtisodiyotning shiddatli rivojlanishi sharoitida xo'jalik subyektlarining raqobatbardoshligini ta'minlashning fundamental omili hisoblangan inson kapitaliga sarmoya kiritish va ushbu jarayonlarni samarali boshqarish metodologiyasini takomillashtirishga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida kadrlar siyosatining o'ziga xos tamoyillari, bilimlar menejmentini tizimlashtirishning yangicha yondashuvlari va intellektual resurslardan foydalanishning strategik yo'nalishlari atroflicha tahlil qilingan. Olingan natijalar korxonalarining uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, raqobatbardosh, inson kapitali, samarali boshqarish, strategik, korxonalar, daromad, kadrlar siyosati, resurslar, investitsiya, boshqaruv.

Abstract. This scientific research work is devoted to improving the methodology for investing in human capital, which is a fundamental factor in ensuring the competitiveness of economic entities in the conditions of the rapid development of a modern innovative economy, and the effective management of these processes. During the research, the specific principles of personnel policy, new approaches to systematizing knowledge management, and strategic directions for the use of intellectual resources were analyzed in detail. The results obtained serve as a theoretical and practical basis for ensuring the long-term economic stability of enterprises.

Keywords: innovation, competitive, human capital, effective management, strategic, enterprises, income, personnel policy, resources, investment, management.

Аннотация. Данная научно-исследовательская работа посвящена совершенствованию методологии инвестирования в человеческий капитал, являющийся фундаментальным фактором обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в условиях стремительного развития современной инновационной экономики, а также эффективного управления этими процессами. В ходе исследования подробно проанализированы конкретные

принципы кадровой политики, новые подходы к систематизации управления знаниями и стратегические направления использования интеллектуальных ресурсов. Полученные результаты служат теоретико-практической основой для обеспечения долгосрочной экономической стабильности предприятий.

Ключевые слова: инновация, конкурентоспособность, человеческий капитал, эффективное управление, стратегическое планирование, предприятия, доход, кадровая политика, ресурсы, инвестиции, менеджмент.

For citation: Djurayev U.D. Methodology of managing investments in human capital in the conditions of innovative development of the organization. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida iqtisodiy o'sish sur'atlari nafaqat texnologik yangilanishlar, balki bevosita inson salohiyatining sifat ko'rsatkichlariga bog'liq bo'lib qolmoqda. Inson kapitali tushunchasi bugungi kunda shunchaki ishchi kuchi emas, balki korxonaning bozordagi qiymatini belgilovchi strategik aktiv sifatida talqin etiladi. Shu boisdan ham, inson resurslariga yo'naltirilgan investitsiyalarni oddiy xarajat sifatida emas, balki yuqori daromad keltiruvchi kapital qo'yilma sifatida baholash lozim. Ushbu maqolada biz innovatsion rivojlanish sharoitida ushbu jarayonlarni boshqarishning eng dolzarb tamoyillarini ko'rib chiqamiz. Ushbu boshqaruv sohasi prinsiplari xilma-xilligi ularni ko'rib chiqishda tizimli (disciplinar) yondashuvni talab etadi.

Eng avvalo, tashkilotning kadrlar siyosatini shakllantirish va amalga oshirish prinsiplari tizimlashtirilishi zarur chunki aynan ushbu siyosat doirasida inson kapitalini qayta ishlab chiqarish jarayonlari kichadi [1].

Kadrlar strategiyasini belgilash va xodimlarni boshqarish mexanizmlarini optimallashtirish prinsiplari haqida gapiradigan bo'lsak, tashkilotning kadrlar siyosati shakllanish jarayonida fundamental boshqaruv qoidalari va uslubiy yondashuvlarga tayaniladi. Bizning tadqiqotimiz doirasida ushbu jarayonlarni ikki asosiy bosqichga ajratgan holda tahlil qilish maqsadga muvofiq:

I. Strategik rejalashtirish va tizimni loyihalash bosqichi tamoyillari:

➤ Ilmiy-innovatsion yondashuvda boshqaruv qarorlari qabul qilinishida zamonaviy xalqaro standartlar va mahalliy ilmiy maktablar tajribasining sintezi ta'minlanadi.

➤ Kontekstual individuallikda har bir tashkilotning o'ziga xos ichki muhiti va tashqi iqtisodiy omillarining ta'siri inobatga olingan holda maxsus modellar ishlab chiqiladi.

➤ Maqsadli muvofqlik (Strategik fokus) jarayonida inson resurslarini boshqarish funksiyalari korxonaning ishlab chiqarish quvvati va umumiy biznes strategiyasiga to'liq bo'ysundiriladi.

➤ Sinergiya va komplekslik tamoyili kadrlar siyosatining tarkibiy qismlari o'zaro uyg'unlikda, bir-birini to'ldiruvchi elementlar sifatida rivojlantiriladi.

➤ Dinamik moslashuvchanlik tamoyili bozor konyukturasidagi keskin o'zgarishlarga va kutilmagan ichki transformatsiyalarga tezkor javob berish imkoniyati yaratiladi.

➤ Iqtisodiy ratsionallik tamoyili oshqaruv tizimi sodda, tushunarli hamda moliyaviy jihatdan eng maqbul (tejamkor) variant asosida shakllantiriladi.

➤ Axborot shaffofligi: Yagona terminologik apparat va ochiq ma'lumotlar bazasidan foydalanish orqali tizimning barcha bo'g'inarida tushunarlik ta'minlanadi.

II. Strategiyani amaliyotga tatbiq etish va operatsion boshqaruv bosqichi tamoyillari:

➤ Segmentatsiyalangan yo'naltirilganlik tamoyilida qo'llanilayotgan uslublar xodimlarning turli toifalari (top-menejment, mutaxassislar, texnik xodimlar) uchun differentsiallashtirilgan bo'lishi shart.

➤ Multi-faktorli ta'sir ko'rsatish tamoyilida boshqaruv subyekti obyektga bir vaqtning o'zida ham iqtisodiy, ham ijtimoiy-psixologik instrumentlar orqali ta'sir o'tkazadi.

➤ Motivatsion rag'batlantirish tamoyilida har bir topshiriqning ijrosi xodimning shaxsiy manfaatlari va kasbiy qiziqishlari bilan mutanosib bo'lishi ta'minlanadi.

➤ Shaxsiy va jamoaviy mas'uliyat tamoyilida natijalar samaradorligi uchun nafaqat rahbar, balki har bir ijrochining javobgarlik darajasi aniq belgilanadi.

➤ Uzluksiz izchillik (Vorisiylik) tamoyilida inson resurslarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bir-birini inkor etmagan holda, metodik jihatdan uzviy davom etishi lozim.

Intellectual resurslarni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratilganda inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar samaradorligi, asosan, tashkilotning intellektual salohiyatini o'stirish bilan bog'liq. Bu borada rekruting bosqichida rivojlanish tamoyili muhim o'rin tutadi [2]. Ya'ni, kompaniyaga kadrlar tanlashda faqatgina texnik ko'nikmalarga emas, balki shaxsiy o'sishga kuchli ehtiyoji bor va o'rganishga moyil bo'lgan xodimlarni jalb qilish ustuvor vazifa sifatida belgilanadi.

Inson resurslarini takomillashtirish strategiyasining ajralmas qismi sifatida quyidagi konseptual yondashuvlarni alohida ko'rsatib o'tish joiz:

➤ Uzluksiz taraqqiyot yoki rotatsiya tamoyilida zamonaviy korporativ muhitda rivojlanishdan to'xtagan mutaxassis tashkilotning umumiy innovatsion sur'atiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, xodimning bilim darajasi va kompetensiyalari doimiy ravishda oshib borishi tizim barqarorligining garovidir.

➤ Kasbiy iyerarxiya va kompetensiyalar mutanosibligi korxonadagi martaba pog'onalari shunchaki ish stajiga emas, balki xodimning kasbiy o'sishi va egallagan yangi ko'nikmalariga (hard & soft skills) qarab belgilanadi.

➤ Shaxsiy tashabbus va rag'batlantirish muhitida menejment tizimi xodimning o'z-o'zini rivojlantirishi uchun zarur shart-sharoit va motivatsion mexanizmlarni yaratib beradi, biroq individual o'sish trayektoriyasini tanlash bevosita xodimning o'z zimmasiga yuklanadi [3].

Inson kapitaliga yo'naltirilgan sarmoyalar intellektual mulk va korporativ bilimlarni tizimlashtirish bilan uzviy bog'liqdir. Shu nuqtayi nazardan, bilimlar menejmentining (Knowledge Management) quyidagi fundamental qoidalari ustuvor ahamiyatga ega:

1. Bilim almashinuvini iqtisodiy va ijtimoiy rag'batlantirish. Mutaxassislar o'z tajribalarini jamoa bilan bo'lishi uchun ularda shaxsiy manfaatdorlik (moddiy bonuslar, professional nufuz yoki ish jarayonidagi qulaylik) mavjud bo'lishi shart.

2. Ishonchga asoslangan korporativ muhitni barpo etish. Bilimlarni samarali boshqarish uchun tashkilotda o'zaro yordam va ochiq muloqot madaniyati shakllangan bo'lishi lozim. Bu ayniqsa, tajribalarning «spontan» (norasmiy) tarzda uzatilishini ta'minlovchi muhitni taqozo etadi.

3. Lavozim majburiyatlarining bilimlar boshqaruvi bilan integratsiyasi. Bilimlar bazasini boyitish va tajriba ulashish jarayonlari xodimlarning kundalik funksional vazifalari hamda yo'riqnomalarida o'z aksini topishi zarur.

4. Adaptatsiya jarayonida tizimli o'qitish. Yangi qabul qilingan xodimlarni korxonaning bilimlar boshqaruvi tizimiga moslashtirish dastlabki sinov muddatidayoq amalga oshirilishi lozim. Agar tizim talablari adaptatsiya bosqichida singdirilsa, xodim buni korporativ madaniyatning majburiy qismi sifatida qabul qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Investitsiya jarayonlarini boshqarishning nazariy va uslubiy asoslari haqida tadqiqotchilar tomonidan iqtisodiy tadqiqotlarda investitsiya faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan obyektning xususiyatidan qat'i nazar, muayyan fundamental shartlarning bajarilishiga bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Xususan, V.V.Bocharov tomonidan ilgari surilgan yondashuvga ko'ra, sarmoyaviy muvaffaqiyatga erishish uchun quyidagi kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim [5]:

➤ Tahliliy-prognozlash bosqichida kerakli ma'lumotlar bazasini shakllantirish va bozor konyunkturasidagi strategik tendensiyalarni oldindan ko'ra bilish.

➤ Strategik tanlov va taktik moslashuvchanlikda investitsiya bozorida o'ziga xos harakat strategiyasini belgilash hamda o'zgaruvchan sharoitlarga muvofiq joriy rejalar va taktikalarga tuzatishlar kiritish.

Shuningdek, investitsiyalarni boshqarishda bir qator moliyaviy mezonlar va fundamental qoidalarga rioya etish strategik ahamiyatga ega:

1. Likvidlilik va muddatlar mutanosibligi «Oltin bank qoidasi»ga ko'ra, sarmoyalarning qaytish muddati va ularni moliyalashtirish manbalari (qarz yoki o'z mablag'i) vaqt jihatidan bir-biriga mos kelishi shart.

2. Xatarlarni optimallashtirish yuqori xavfga ega loyihalarni asosan tashkilotning o'z ichki resurslari hisobidan qoplash tavsiya etiladi.

3. Maksimal rentabellik tamoyili bir nechta alternativ loyihalar ichidan eng yuqori foyda normasini ta'minlovchi variantni saralab olish.

4. Iqtisodiy samaradorlik koeffitsiyenti sarmoyadan olinadigan sof daromad bank depozitlari bo'yicha foiz stavkalaridan hamda amaldagi yillik inflyatsiya darajasidan yuqori bo'lishi tizim barqarorligining asosiy ko'rsatkichidir.

5. Strategik integratsiya har qanday investitsiya loyihasi subyektning bozordagi umumiy rivojlanish konsepsiyasi va uzoq muddatli strategiyasiga ziddiyat tug'dirmasligi lozim.

Boshqaruv qarorlarini qabul qilish sohasida N.M. Abdikeyev tomonidan taklif etilgan tasniflash tizimi ham diqqatga sazovordir [6]. U biznes-jarayonlarni boshqarish tamoyillarini uchta iyerarxik guruhga ajratadi:

➤ Qadriyatga yoʻnaltirilgan va kontseptual-tartibga soluvchi yondashuvlar: Ushbu guruhlar korxonaning bozorda oʻrnini belgilash (pozitsiyalash) va raqobat ustunliklarini shakllantirish kabi global strategik vazifalarga xizmat qiladi.

➤ Taktik tahlil va loyihalash bu yoʻnalish real iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib, tashkilotning joriy harakatlarini muvofiqlashtirish imkonini beradi.

Inson kapitalini boshqarish masalasiga tadqiqotchilar zamonaviy nuqtayi nazardan yondashib, xodimlarni oddiy «moddiy aktiv» yoki «almashtiriladigan resurs» sifatida koʻrish davri oʻtganligini taʼkidlaydi. Bugungi kunda xodimlar oʻz intellektual salohiyatini mustaqil boshqaruvchi subyektlar sifatida namoyon boʻlmoqdalar. Shu sababli, ish beruvchi tomonidan xodimlarning malakasini oshirishga yoʻnaltirilgan investitsiyalar nafaqat foyda olish vositasi, balki eng iqtidorli mutaxassislarni jalb qilish va jamoada saqlab qolishning eng samarali strategiyasidir.

Tadqiqot metodologiyasi. Inson kapitaliga investitsiya kiritish oʻz mohiyatiga koʻra investitsion jarayon hisoblanganligi sababli, uni boshqarishda investitsion menejment prinsiplari asos qilib olinishi zarur. Inson kapitaliga investitsiyalarni boshqarishning tizimlashtirilgan tamoyillarida olib borilgan tadqiqotlar va mavjud nazariy yondashuvlar tahlili tashkilotning investitsiya strategiyasini shakllantirishda quyidagi tayanch qoidalarga tayanish zarurligini koʻrsatadi kompleks yondashuv (muammolarni yaxlit qamrab olish), maqsadli yoʻnaltirilganlik, strategik ustuvorlik, detallashtirish (vazifalarning aniqligi), mantiqiy izchillik hamda rejaning ilmiy asoslanganligi va moslashuvchanligi.

1-rasm. Inson kapitaliga investitsiyalarni boshqarish prinsiplari tasnifi

Yuqoridagi talablar va kadrlar siyosati mezonlarini umumlashtirish asosida, tashkilotlarda inson kapitaliga yoʻnaltirilgan sarmoyalarni boshqarishning konseptual prinsiplari ishlab chiqildi (1-rasm).

Ularni quyidagi «qadriyatga yo‘naltirilgan» guruhlar ko‘rinishida tasniflash mumkin:

1. Strategik ustuvorlik va integratsiya tamoyilida ushbu tamoyil inson kapitaliga yo‘naltirilgan sarmoyalarni korxonaning umumiy biznes-strategiyasi, bilimlar menejmenti va kadrlar siyosati bilan uzviy bog‘lashni nazarda tutadi. Bunda investitsiya jarayonlari tashkilot rivojlanishining asosiy drayveri sifatida tan olinadi.

2. Partisipativ boshqaruv va insonparvarlik xodimlar jonsiz resurs emas, balki kompaniyaning eng qimmatli intellektual aktivi sifatida ko‘riladi. Bu tamoyil xodimlarni strategik qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etish, ularning yashirin salohiyatini yuzaga chiqarish va individual rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashni taqozo etadi.

3. Multi-faktoriylik va tizimlilikida inson kapitalini shakllantirishga yo‘naltirilgan barcha investitsion yo‘nalishlar (o‘qitish, sog‘liqni saqlash, motivatsiya) bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lishi lozim [9]. Tizimli yondashuv korxonaning barcha bo‘g‘inlarida sarmoyaviy ta‘sirning yaxlitligini ta‘minlaydi.

4. Siklik taraqqiyot va PDCA modelida investitsiyalarni boshqarish inson kapitalining hayotiy sikli (shakllanish, rivojlanish, realizatsiya) bosqichlariga mos kelishi hamda uzluksiz takomillashish (Plan-Do-Check-Act) sikli asosida amalga oshirilishi shart.

5. Resurslar samaradorligi va optimallashtirish: Investitsiya resurslaridan oqilona foydalanish, samarasiz va bir-birini takrorlovchi jarayonlarni bartaraf etish hamda vaqt omilidan unumli foydalanish orqali sarmoyaning maksimal qaytimiga erishish strategik maqsad hisoblanadi.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Inson kapitaliga investitsiyalarni boshqarishning kontseptual va taktik mexanizmlari inson kapitalini shakllantirish va rivojlantirishga yo‘naltirilgan investitsiya jarayonlari muayyan kontseptual-tartibga soluvchi tamoyillar asosida tashkil etilishi lozim [10]. Ushbu prinsiplar boshqaruvning parametr va mezonlarini belgilab beradi:

➤ Adekvatlik va ilmiy asoslanganlik sarmoyaviy qarorlar qabul qilishda mahalliy va xalqaro tajribaning eng ilg‘or yutuqlaridan, shuningdek, aniq tahliliy ma‘lumotlardan foydalanish.

➤ Maqsadli natijadorlik har bir investitsiya loyihasining aniq muddati, resurs manbasi va o‘lchanadigan natijasi (KPI) bo‘lishi shart.

➤ Moslashuvchanlik (Adaptivlik) tashqi iqtisodiy muhit o‘zgarishlariga javoban bir nechta boshqaruv ssenariylariga ega bo‘lish va tizimni individuallashtirish.

➤ Motivatsiya va shaffoflik xodimlarni rivojlanish jarayonlariga jalb qiluvchi rag‘batlantirish tizimini yaratish hamda investitsiya siyosati haqida jamoani muntazam xabardor qilib borish.

➤ Mas‘uliyat har bir ishtirokchining o‘z zimmasiga yuklatilgan funksional vazifalari ijrosi uchun shaxsiy va jamoaviy javobgarligini ta‘minlash.

Investitsiya loyihalarini tahrir qilish va loyihalashning taktik usullarida taktik darajada inson kapitaliga sarmoya kiritish jarayonlari moliyaviy barqarorlik va risklar muvozanatiga tayanadi. Bunda sarmoyaning rentabelligi inflyatsiya darajasidan va bank depozitlari foizidan yuqori bo‘lishi muhim indikator hisoblanadi [11].

Loyihalarni baholashda xalqaro miqyosda tan olingan UNIDO, PRINCE va PMBOK metodologiyalaridan foydalanish boshqaruv qarorlarining sifatini oshiradi.

Talantlarni boshqarish (Talent Management) va jahon tajribasida esa zamonaviy sharoitda kompaniyalar xodimlarni oddiy resurs emas, balki “mustaqil boshqaruv subyekti” deb bilishlari lozim. Inson kapitalini saqlab qolish va boyitishda talantlarni boshqarish strategiyasi markaziy o‘rin tutadi [12]. Bu borada yirik transmilliy korporatsiyalar tajribasi diqqatga sazovordir:

1. «British Petroleum» (BP) tajribasi kompaniya HR-siyosati kadrlar zaxirasini uzoq muddatli (10 yilgacha) rejalashtirishga asoslangan. Bu tizim har bir strategik lavozim uchun o‘rinbosarlarni tayyorlab borishni ta‘minlaydi.

2. «General Electric» (GE) modeli xodimlarni faoliyat samaradorligiga ko‘ra «A» (yulduzlar), «B» (malakali ijrochilar) va «C» (past natijali) toifalarga ajratish. Bunda asosiy investitsiyalar kompaniyaga eng katta foyda keltiruvchi «A» toifasiga yo‘naltiriladi.

3. «IBM» strategiyasi individual rivojlanish dasturlari (Individual Development Planning) orqali xodimning martaba maqsadlari kompaniya manfaatlari bilan uyg‘unlashtiriladi. Tashkilot ichidagi «o‘tish lavozimlari» xodimlarga kelajakdagi rahbarlik vazifalari uchun zaruriy tajriba to‘plash imkonini beradi.

O‘z-o‘zini o‘rganuvchi tashkilot konsepsiyasida puxta shakllantirilgan o‘qitish tizimi korxonani «o‘z-o‘zini o‘rganuvchi tashkilot» (Learning Organization) darajasiga ko‘taradi. Bunday muhitda bilim almashish madaniyati ustuvor bo‘lib, xodimlar nafaqat o‘z malakasini oshiradi, balki o‘z tajribalarini korporativ bilimlar bazasiga integratsiya qiladi. Buning uchun rahbarlar xodimlarning noyob bilimlarini ulashishlari uchun kuchli moddiy va nomoddiy rag‘batlantirish mexanizmlarini qo‘llashlari zarur.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, inson resurslarini boshqarishning zamonaviy paradigmasi korporativ ta‘lim tizimiga nisbatan mutlaqo yangicha talablarni ilgari surmoqda. Tashkilotda inson kapitalini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun an‘anaviy o‘qitish usullaridan voz kechib, quyidagi strategik o‘zgarishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

«O‘rganuvchi tashkilot» modeliga o‘tishda Kadrlar malakasini tanlab oshirish o‘rniga, butun jamoa miqyosida doimiy bilim almashish madaniyatini shakllantirish.

Ta‘limni natijadorlikka yo‘naltirishda standart nazariy dasturlardan voz kechib, bevosita ishlab chiqarish muammolarini hal qilishga qaratilgan amaliy (problem-based) o‘quv modullarini joriy etish.

Shaxsiylashtirilgan rivojlanish trayektoriyalarida har bir xodimning potentsiali va karyera istiqbolidan kelib chiqib, individual rivojlanish rejalarini (IDP) tuzish.

Mentorlik va kouching tizimida o‘qituvchilik funksiyasini professional maslahatchilik va mentorlik darajasiga ko‘tarish, bunda o‘rganuvchilar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik (peer-to-peer learning) rolini kuchaytirish.

Inson kapitaliga investitsiyalarni reglamentatsiya qilish bo‘yicha tashkilotda inson kapitalining hayotiy siklini samarali monitoring qilish uchun quyidagi hujjatlar majmuasini tizimlashtirish taklif etiladi:

Innovatsion taraqqiyot va inson resurslari rivojlanishining o‘zaro bog‘liqligini aks ettiruvchi «Inson kapitali investitsiya strategiyasi»;

Xodimlarni qabul qilishdan tortib, ularning adaptatsiyasi va attestatsiyasigacha bo‘lgan jarayonlarning shaffof reglamentlari;

Karyera iyerarxiyasi va malaka talablarining (Competency framework) aniq spetsifikatsiyalari;

Ish sharoitlarini yaxshilash va xodimlar salomatligini muhofaza qilishning ijtimoiy dasturlari;

Inson resurslarini jalb qilish, rivojlantirish va ijtimoiy ta’minlash xarajatlarining moliyaviy rejasi hamda ularning qaytimini baholash hisobot shakllari.

Xalqaro va mahalliy yirik kompaniyalar tajribasi shuni tasdiqlaydiki, inson kapitaliga sarmoya kiritish - bu shunchaki ijtimoiy xarajat emas, balki yuqori daromad keltiruvchi strategik faoliyatdir. Muvaffaqiyatli tashkilotlar inson aktivlarini kadrlar zaxirasini shakllantirish, zamonaviy motivatsiya usullari va raqamli texnologiyalar orqali boshqarmoqdalar.

Yakuniy xulosa sifatida shuni ta’kidlash joizki, inson kapitaliga yo‘naltirilgan investitsiyalarning yuqori samaradorligiga faqatgina tashkilot strategiyasi, bilimlar menejmenti va biznes-jarayonlarni boshqarish tizimlarining uzviy integratsiyasi orqali erishish mumkin. O‘zbekiston korxonolari uchun inson kapitalini tizimli tahlil qilish va uni boshqarishda xalqaro standartlarni tatbiq etish innovatsion sakrashning asosiy omili bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Полянсков Ю.В., Белый Е.М., Романова И.Б. (2004) Инновационный механизм управления государственным вузом. М.: Экономика. С. 267.

2. Поршнева А.Г., Румянцева З.П., Саломатина Н.А. (2003) Управление организацией: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М. С. 716

3. Гейтс Б. (2007). Что такое управление знаниями. Бизнес со скоростью мысли. М.: Эксмо. С. 477

4. Гуськова Н.Д. и другие (2010) Инвестиционный менеджмент: учебник. М.: КНОРУС. С. 456

5. Бочаров В.В. (2002) Инвестиции, инвестиционный портфель, источники финансирования, выбор стратегии. СПб.: Питер. С. 288

6. Абдикеев Н.М. и другие (2005) Реинжиниринг бизнес-процессов. М.: Эксмо. С. 592

7. Гаибназарова З.Т. (2020). Современное состояние и тенденции повышения качества человеческого капитала в компаниях зарубежных стран и в узбекистане. Научноаналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. ГВ Плеханова. №12/1. С. 130-142

8. Gaibnazarova Z.T. (2017) Improving the system of higher education is the main factor in the formation of human capital. Scientific and analytical journal science and practice of the Russian University of Economics named after Plekhanov. № 3(27). P. 72-78

9. Гаибназарова З.Т. (2020) Роль человеческого капитала для разработки и внедрения инноваций в экономику. Цифровая экономика: новый этап развития нового Узбекистана посредством новых технологий, платформ и бизнес-моделей: материалы международной научно-практической конференции (DEUZ). Tadqiqot. Uzbekistan. Tashkent. Часть 12. Cited by 10.

10. Гаибназарова З.Т. (2020) Инвестиции в человеческий капитал как драйвер увеличения его стоимости. Минтақа иқтисодиёти ва инвестицияларнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари. С. 183-187

11. Gaibnazarova Z.T. (2019) Theoretical and methodological development of human capital and determining its effectiveness. Экономика и инновационные технологии. № 6. Р. 43-49

12. Гаибназарова З.Т. (2016) Качество образовательных услуг как развития человеческого капитала. Экономика и инновационные технологии. №6. С. 149-156